

INGLIZ TILINI O'QITISHDA KOMPETENSIYAVIY YONDASHUVNING NAZARIY ASOSLARI.

Ibragimova Dilbar Adxamovna

Toshkent iqtisodiyot va pedagogika universiteti, Dotsent

ORCID 0009-0001-1794-5030

e-mail: dilbaribragimova1984@gmail.com

+998903182080

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17778422>

Annotatsiya. Mazkur tezis ingliz tili ta'limida kompetensiyaviy yondashuvning nazariy-metodologik asoslarini, uning didaktik tamoyillari va amaliy ahamiyatini yoritadi. Kompetensiyaviy yondashuv CEFR talablari asosida tahlil qilinib, lingvodidaktika nuqtai nazaridan kommunikativ, lingvistik va interkultural kompetensiyalarning tarkibiy tuzilishi asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: kompetensiyaviy yondashuv, ingliz tili ta'limi, kommunikativ kompetensiya, lingvistik kompetensiya, interkultural kompetensiya, CEFR, konstruktivizm, sotsiolingvistik kompetensiya, didaktik tamoyillar, autentik materiallar, faoliyatga yo'naltirilgan ta'lim, til o'rganish metodikasi.

Zamonaviy ta'lim muhitida kompetensiyaviy yondashuvning rivojlanishi ta'im paradigmasining bilishdan amaliy faoliyatga yo'naltirilgan yangi modelini shakllantirga xizmat qilmoqda. Bu yondashuvning nazariy asoslari konstruktivizm, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim faoliyat yondashuvi, kommunikativ metod kabi ilmiy-metodik konsepsiyalarga tayanadi [1;3]. Xalqaro ta'lim standartlari, xususan, CEFR ingliz tilini o'qitishda kompetensiyalarning markaziy o'rinda turishini belgilab beradi [2]. Shu bois, ingliz tili ta'limi jarayonida o'quvchilarning muloqotga kirisha olish malakalarini rivojlantirish lingvodidaktik tadqiqotlarning ustuvor yo'nalishiga aylangan.

Kompetensiyaviy yondashuv mohiyatiga ko'ra o'quvchining bilim, ko'nikma va malakalarni real kommunikativ vaziyatlarda amalda qo'llay olish qobiliyatini shakllantirishga qaratilgan. Hozirgi zamon lingvodidaktikasida chet tili kompetensiyalari quyidagi tarkibiy komponentlar orqali talqin etiladi: "Lingvistik kompetensiya — fonetika, leksika va grammatikaning tarkibiy tizimini bilish va nutqiy jarayonda ularni adekvat qo'llash malakasi" [2], "Kommunikativ kompetensiya — o'quvchining nutq faoliyatining barcha turlari bo'yicha mazmunli muloqot olib bora olishi" [1], "Sotsiolingvistik kompetensiya — tilning ijtimoiy-me'yoriy xususiyatlarini vaziyatga mos qo'llay olish qobiliyati" [3], "Interkultural kompetensiya — ingliz tilida so'zlovchi xalqlar madaniyati, qadriyatlar va muloqot me'yorlarini anglash, madaniyatlararo muloqotda samarali ishtirok etish" [4].

Ushbu kompetensiyalar faol faoliyat jarayonida konstruktivizm tamoyili asosida shakllanadi. O'quvchi o'z bilimlarini mustaqil izlanish, muloqot, muammoli vaziyatlarni hal qilish orqali mustahkamlab boradi [5].

Ingliz tilini o'qitishning kompetensiyaviy yondashuvlari bir qator didaktik tamoyillarga tayanadi.

Faoliyatga yo'naltirish tamoyili: Ta'lim real kommunikativ muammolarini integrativ yondashuv asosida yechish orqali amalga oshiriladi [3].I

Integrativlik tamoyili: Tilning leksik, grammatik, fonetik komponentlari nutq faoliyati bilan bir butun holda o'rgatiladi [6].

Autentik materiallar asosida o'qitish: O'quv jarayonida matnlar, video va dialoglar qo'llanilishi tilni amalda qo'llash malakasini oshiradi [2; 7].

Muammoli-tafaqquriy yondashuv: Til o'ganuvchini mustaqil fikrlash va ijodiy yechim topishga yo'naltiradi [5].

Baholashning kompetensiyaviy modeli: CEFR mezonlari asosida diagnostik, joriy va yakuniy baholash o'quvchining til kompetensiyalarini aniqlashga xizmat qiladi [2].

Mazkur yondashuv o'quvchilarni XXI asr ko'nikmalariga-tanqidiy fikrlash, hamkorlik, kommunikativ savodxonlik, ijodkorlik va raqamli kompetensiyaga ega bo'lishga undaydi [8]. Ingliz tili ta'limida kompetensiyaviy yondashuvning joriy etilishi "dars jarayonini interfaol usullar bilan boyitadi", "o'quvchining tilni real vaziyatlarda qo'llay olish qobiliyatini rivojlantiradi", "ta'lim jarayonini shaxsga yo'naltirilgan model asosida tashkil etadi", "o'quv dasturlarini xalqaro standartlarga moslashtirish"ga xizmat qiladi.

Natijada, kompetensiyaviy yondashuv o'quvchi shaxsining kommunikativ salohiyatini oshirishga, chet tilidan real hayotiy ehtiyojlarda foydalanish imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qiladi.

Xulosa: Ingliz tilini o'qitishda kompetensiyaviy yondashuv ta'lim sifatini oshirishga, o'quvchi shaxsining tilni amaliyotda qo'llay olish malakasini shakllantirishga qaratilgan zamonaviy metodologik yo'nalish hisoblanadi. Mazkur yondashuvning nazariy asoslari kommunikativ metod, CEFR talablari, konstruktivistik ta'lim konsepsiyalari bilan uyg'unlashgan bo'lib, chet tilida samarali muloqot qila oladigan shaxsni tarbiyalashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Hymes, D. "On Communicative Competence." In Sociolinguistics. 1972.
- 2.Council of Europe. Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). 2018.
- 3.Richards, J. C., Rodgers, T. Approaches and Methods in Language Teaching. Cambridge University Press, 2014.

4. Byram, M. Teaching and Assessing Intercultural Communicative Competence. Multilingual Matters, 1997.
5. Vygotsky, L. Mind in Society. Harvard University Press, 1978.
6. Larsen-Freeman, D. Techniques and Principles in Language Teaching. Oxford University Press, 2011.
7. Harmer, J. The Practice of English Language Teaching. Pearson, 2015.
8. Trilling, B., Fadel, C. 21st Century Skills. Jossey-Bass, 2009.

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES

